

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Tursunova Nilufar Samiyevna

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH TA'LIM O'QITUVCHILARINING KASBIY TAYYORGARLIGINI

RIVOJLANTIRISHDA PEDAGOGIK AMALIYOTINI TASHKIL ETISHNING AFZALLIKLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN

TAQDIRLANADI

Handwritten signature

zenodo

2023/IYUL

